

Junte-se a nós!

Vamos praticar sustentabilidade!!

Junte-se ao nosso time, postando suas práticas sustentáveis marcando nosso insta @meio_ambiente_unirio e usando a #meioambienteinforma

SE CADA PEQUENO ATO IMPORTA, ENTÃO TODOS IMPORTAM.

SOBRE NÓS

@meio_ambiente_informa.unirio

meioambienteinforma.unirio@gmail.com

Av. Pasteur, 458, IBIO – UNIRIO, Urca – Rio de Janeiro / RJ

MEIO AMBIENTE INFORMA

O QUE É SUSTENTABILIDADE?

VAMOS FALAR MAIS SOBRE ISSO.
.....

Mas, o que são recursos naturais?

Os recursos naturais são todos os elementos que extraímos da natureza para suprir nossas necessidades, por exemplo: a água, o oxigênio, o solo, a energia solar, além dos animais e as florestas.

Cada um desses elementos é muito importante para as vidas dos seres vivos, incluindo as nossas. Isso porque é através desses recursos que obtemos a água potável que bebemos, os alimentos que comemos, além do que precisamos para gerar energia.

Precisamos lembrar que alguns desses recursos são finitos, e por isso podem acabar.

Sustentabilidade

Sustentabilidade é um termo usado para descrever a nossa capacidade de usar de forma consciente os recursos naturais disponíveis, sem o comprometimento do bem-estar das nossas gerações futuras.

A sustentabilidade tem como objetivo a busca do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental.

Mas, além disso, a sustentabilidade busca melhorar a qualidade de vida da população, através de ações que priorizem a diminuição da desigualdade social.

E o que podemos fazer?

Uma das maneiras de ajudarmos na preservação do ambiente é mantermos hábitos sustentáveis. Ou melhor, promovermos práticas sustentáveis

Um bom exemplo de prática sustentável pode ser visto em nossas casas, a coleta seletiva de lixo, quando separamos aqueles que podem ser reciclados ou reaproveitados.

Trocar o veículo pela bicicleta, também é um exemplo de prática sustentável, pois a bicicleta é menos poluente, além, é claro, de ajudar na saúde física.

A implementação de projetos educativos sociais pode ser um bom exemplo de prática sustentável.

